

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ
ТОШКЕНТ ТИББИЁТ АКАДЕМИЯСИ

2024 №5

2011 йилдан чиқа бошлаган

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI
AXBOROTNOMASI

В Е С Т Н И К

ТАШКЕНТСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ

Тошкент

Выпуск набран и сверстан на компьютерном издательском комплексе

редакционно-издательского отдела Ташкентской медицинской академии

Начальник отдела: М. Н. Аслонов

Редактор русского текста: О.А. Козлова

Редактор узбекского текста: М.Г. Файзиева

Редактор английского текста: А.Х. Жураев

Компьютерная корректура: З.Т. Алюшева

Учредитель: Ташкентская медицинская академия

Издание зарегистрировано в Ташкентском Городском управлении печати и информации

Регистрационное свидетельство 02-00128

Журнал внесен в список, утвержденный приказом № 201/3 от 30 декабря 2013года

реестром ВАК в раздел медицинских наук

Рукописи, оформленные в соответствии

с прилагаемыми правилами, просим направлять

по адресу: 100109, Ташкент, ул. Фароби, 2,

Главный учебный корпус ТМА,

4-й этаж, комната 444.

Контактный телефон: 214 90 64

e-mail: rio-tma@mail.ru

rio@tma.uz

Формат 60x84 1/8. Усл. печ. л. 9,75.

Гарнитура «Cambria».

Тираж 150.

Цена договорная.

Отпечатано на ризографе редакционно-издательского отдела ТМА.

100109, Ташкент, ул. Фароби, 2.

Вестник ТМА №5, 2024
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный редактор

проф. А.К. Шадманов

Заместитель главного редактора

проф. О.Р.Тешаев

Ответственный секретарь

проф. Ф.Х.Иноятова

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

акад. Аляви А.Л.

проф. Билалов Э.Н.

проф. Гадаев А.Г.

проф. Жае Вук Чои (Корея)

акад. Каримов Ш.И.

проф. Татьяна Силина (Украина)

акад. Курбанов Р.Д.

проф. Людмила Зуева (Россия)

проф. Метин Онерчи (Турция)

проф. Ми Юн (Корея)

акад. Назыров Ф.Г.

проф. Нажмутдинова Д.К.

проф. Саломова Ф.И.

проф. Саша Трескач (Германия)

проф. Шайхова Г.И.

Члены редакционного совета

проф. Акилов Ф.О. (Ташкент)

проф. Аллаева М.Д. (Ташкент)

проф. Хамдамов Б.З. (Бухара)

проф. Ирискулов Б.У. (Ташкент)

проф. Каримов М.Ш. (Ташкент)

проф. Маматкулов Б.М. (Ташкент)

проф. Охунов А.О. (Ташкент)

проф. Парпиева Н.Н. (Ташкент)

проф. Рахимбаева Г.С. (Ташкент)

проф. Хамраев А.А. (Ташкент)

проф. Холматова Б.Т. (Ташкент)

проф. Шагазатова Б.Х. (Ташкент)

Herald TMA №5, 2024

EDITORIAL BOARD

Editor in chief

prof. A.K. Shadmanov

Deputy Chief Editor

prof. O.R. Teshayev

Responsible secretary

prof. F.Kh. Inoyatova

EDITORIAL TEAM

academician Alyavi A.L.

prof. Bilalov E.N.

prof. Gadaev A.G.

prof. Jae Wook Choi (Korea)

academician Karimov Sh.I.

prof. Tatyana Silina (Ukraine)

academician Kurbanov R.D. prof. Lyudmila Zueva (Russia)

prof. Metin Onerc (Turkey)

prof. Mee Yeun (Korea)

prof. Najmutdinova D.K.

prof. Salomova F.I.

prof. Sascha Treskatch (Germany)

prof. Shaykhova G.I.

EDITORIAL COUNCIL

DSc. Abdullaeva R.M.

prof. Akilov F.O. (Tashkent)

prof. Allaeva M.D. (Tashkent)

prof. Khamdamov B.Z. (Bukhara)

prof. Iriskulov B.U. (Tashkent)

prof. Karimov M.Sh. (Tashkent)

prof. Mamatkulov B.M. (Tashkent)

prof. Okhunov A.A. (Tashkent)

prof. Parpieva N.N. (Tashkent)

prof. Rakhimbaeva G.S. (Tashkent)

prof. Khamraev A.A. (Tashkent)

prof. Kholmatova B.T. (Tashkent)

prof. Shagizatova B.X. (Tashkent)

*Journal edited and printed in the computer of Tashkent
Medical Academy editorial department*

Editorial board of Tashkent Medical Academy

Head of the department: M.N. Aslonov

Russian language editor: O.A. Kozlova

Uzbek language editor: M.G. Fayzieva

English language editor: A.X. Juraev

Corrector: Z.T. Alyusheva

Organizer: Tashkent Medical Academy

*Publication registered in editorial and information
department of Tashkent city*

Registered certificate 02-00128

*Journal approved and numbered under the order 201/3 from 30 of
December 2013 in Medical Sciences DEPARTMENT OF SUPREME ATTESTATION*

COMMISSION

COMPLETED MANUSCRIPTS PLEASE SEND following address:

*2-Farobiy street, 4 floor room 444. Administration building of TMA.
Tashkent. 100109, Toshkent, ul. Farobi, 2, TMA bosh o'quv binosi, 4-qavat,
444-xona.*

Contact number: 71- 214 90 64

e-mail: rio-tma@mail.ru. rio@tma.uz

Format 60x84 1/8. Usl. printer. l. 9.75.

Listening means «Cambria».

Circulation 150.

Negotiable price

Printed in TMA editorial and publisher department risograph

2 Farobiy street, Tashkent, 100109.

СОДЕРЖАНИЕ	CONTENT	
ОБЗОРЫ	REVIEWS	
Абдрашидова Г.С., Бекимбетова М.О., Базарбаева А.Т. ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ СИМПТОМЫ И НАРУШЕНИЕ МОТОРИКИ У ПАЦИЕНТОВ С СИСТЕМОЙ СКЛЕРОДЕРМИЕЙ	Abdrashidova G.S., Bekimbetova M.O., Bazarbaeva A.T. GASTROINTESTINAL SYMPTOMS AND MOTOR DISORDERS IN PATIENTS WITH SYSTEMIC SCLERODERMA	8
Bekenova G.T., Axmedova N.A., G'aniyeva N.A., Asqarov N.L., Tolipov O'U. TERAPEVTİK NAMKORLIKNI OPTIMALLASHTIRISH USULLARI	Bekenova G.T., Axmedova N.A., Ganiyeva N.A., Asqarov N.L., Tolipov U.U. ADHERENCE TO MEDICATION AND INFLUENCING FACTORS	11
Бердиева Д.У., Якубова Х.З., Бабакулиева А.Я. ПОЛИАНГИИТИ ГРАНУЛЕМАТОЗНИ ДАВОЛАШДА ТАРГЕТ ТЕРАПИЯНИНГ САМАРАДОРЛИГИ ВА УНИНГ АСОРАТЛАРИ	Berdieva D.U., Yakubova K.Z., Babakulieva A.Ya. EFFECTIVENESS OF TARGET THERAPY IN THE TREATMENT OF POLYANGIITIS GRANULOMATOSIS AND ITS COMPLICATIONS	16
Кочовская М.Д., Курбанов Б.Б. СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ИММУНОБИОЛОГИЮ ЭНДОМЕТРИОЗА	Kochovskaya M.D., Kurbanov B.B. MODERN VIEW ON THE IMMUNOBIOLOGY OF ENDOMETRIOSIS	21
Набиева Д.А., Ширанова Ш.А., Хидоятова М.Р., Асадуллаев М.Х. МИКРОБИОТА КИШЕЧНИКА КАК НОВЫЙ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПОДАГРЫ	Nabieva D.A., Shiranova Sh.A., Xidoyatova M.R., Asadullayev M.X. INTESTINAL MICROBIOTA AS A NEW PATHOGENETIC FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF GOUT	25
Nabieva D.A., Tashpulatova M.M. GENDER DIFFERENCES AND HYPERURICEMIA IN ETIOPATHOGENESIS OF GOUT	Nabieva D.A., Tashpulatova M.M. PODAGRA ETIOPATOGENEZIDA JINSIY TAFOVUTLAR VA GIPERURIKEMIYA	28
Parpibayeva D.A., Musayeva M.A. ZAMONAVIY TIBBIYOT AMALIYOTIDA JIGAR ALKOGOLSIZ YOG'KASALLIGI DIAGNOSTIKASI	Parpibaeva D.A., Musaeva M.A. DIAGNOSIS OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE IN MODERN MEDICINE PRACTICE	31
Тиллоева Ш.Ш., Рахимова Д.А. ЎПКАНИНГ СУРУНКАЛИ ОБСТРУКТИВ КАСАЛЛИГИ РИВОЖЛАНИШИДА ГЕНЕТИК ОМИЛЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ	Tilloeva Sh.Sh., Rakhimova D.A. THE ROLE OF GENETIC FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF CHRONIC OBSTRUCTIVE LUNG DISEASE	35
Тиллоева Ш.Ш., Рахматова Д.Б., Нигматуллаева М.А. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА	Tilloeva Sh.Sh., Raxmatova D.B., Nigmatullaeva M.A. PREVALENCE OF ARTERIAL HYPERTENSION IN WOMEN OF FERTILE AGE	37
Худайберганава Н.Х., Рахматуллаева Г.К., Салимова Н.Ж. ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РЕАКТИВНОГО АРТРИТА	Khudayberganova N.H., Rahmatullayeva G.K., Salimova N.D. ETHIOPATHOGENETIC FEATURES DURING REACTIVE ARTHRITIS	40
КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА	CLINICAL MEDICINE	
Абдуазизова Н.Х., Шаратов З.А., Жаксымуратова Х.Т., Муратова М.М., Аймауратова Г.А., Халимова Ф.А. ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ И РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ	Abduazizova N.X., Sharapov Z.A., Jaksimuratova X.T., Muratova M.M., Aymuratova G.A., Xalimova F.A. POST-COVID SYNDROME AND RHEUMATOID ARTHRITIS	43
Абдуллаева М.М., Бобомуратов Т.А. КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19	Abdullaeva M.M., Bobomuradov T.A. CLINICAL AND FUNCTIONAL STATE OF THE THYROID GLAND IN CHILDREN WHO HAVE COVID-19	46
Абдуллаева У.К. ЯРАЛИ КОЛИТ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРАЛДАРДА НУТРИТИВ СТАТУС КЎРСАТКИЧЛАРИ ТАҲЛИЛИ	Abdullayeva U.K. ANALYSIS OF INDICATORS OF NUTRITIONAL STATUS IN PATIENTS WITH ULCERATIVE COLITIS	49
Абдумаликова Ф.Б. ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КАЧЕСТВЕ СПОСОБА ОЦЕНКИ ИНДЕКСА РИСКА ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА	Abdumalikova F.B. THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES AS A WAY TO ASSESS THE RISK INDEX FOR PROGRESSION OF CORONARY HEART DISEASE	53

ЎПКАНИНГ СУРУНКАЛИ ОБСТРУКТИВ КАСАЛЛИГИ РИВОЖЛАНИШИДА ГЕНЕТИК ОМИЛЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Тиллоева Ш.Ш., Рахимова Д.А.

РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В РАЗВИТИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ

Тиллоева Ш.Ш., Рахимова Д.А.

THE ROLE OF GENETIC FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF CHRONIC OBSTRUCTIVE LUNG DISEASE

Tilloeva Sh.Sh., Rakhimova D.A.

Бухоро давлат тиббиёт институти, Республика ихтисослаштирилган терапия ва тиббий реабилитация илмий амалий тиббиёт маркази

Проанализированы современные знания о роли генетических факторов в развитии хронической обструктивной болезни легких, значении молекулярной генетики в течении заболевания, полиморфизме генов-кандидатов.

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, молекулярная генетика, полиморфизм, ген-кандидат, интерлейкин, глутатионтрансфераза.

Modern knowledge about the role of genetic factors in the development of chronic obstructive pulmonary disease, the importance of molecular genetics in the course of the disease, and polymorphism of candidate genes is analyzed.

Key words: chronic obstructive pulmonary disease, molecular genetics polymorphism, candidate genes, interleukin, glutation transferaza.

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига қараганда ўпканинг сурункали обструктив касаллиги (ЎСОК) билан касалланишнинг кенг тарқалганлиги беморларнинг ногиронлигига ва ўлимига олиб келувчи патологиялардан бири бўлиб, унинг кўрсаткичлари кундан кунга ошиб бормоқда (Mannino D.M., 2017, GOLD., 2017). Касаллик респиратор белгилар билан бирга бошқа тизимларга алоқадор жиддий ўзгаришлар билан бирга кечади [12, 28]. Муаммонинг муҳимлигига қарамай, ЎСОК диагностикаси ва келиб чиқишини олдини олиш учун ҳали ҳам етарли усуллар мавжуд эмас, бунинг натижасида даволашни касалликнинг кечки босқичларда олиб борилганлиги туфайли асоратларни эрта ривожланишига олиб келмоқда [1,4]. Шу сабабли, касалликни ривожланишнинг дастлабки босқичида ташхислаш, ЎСОК ривожланишининг бирламчи олдини олиш мақсадида хавф гуруҳларини шакллантириш, шунингдек, касалликнинг ривожланиш хусусиятларини башорат қилиш имконини берадиган замонавий ва ишончли усулларни ишлаб чиқиш, замонавий пульмонологиянинг долзарб муаммоларидан биридир [2, 3].

Ҳозирда ЎСОК ривожланишида генетик омилларнинг роли тиббий генетиканинг энг мураккаб муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда. Генетика ҳақидаги замонавий қарашлар касалликларнинг ривожланишида касалликка чалинувчанлик ёки ирсий мойиллик тушунчалари қанчалик боғлиқлигини кўрсатиб бермоқда [5]. Бугунги кунда молекуляр генетиканинг муваффақияти, позиция ва номзод хариталаш номли мафкурасининг ривожланиши туфайли маълум бронхиал обструктив касалликларга мойилликни шакллантириш учун масъул бўлган ўзига хос генлар полиморфизмининг лока-

лизацияси ва тавсифини аниқлаш мумкин бўлмоқда [2,18,25]. Сўнгги ўн йилликлар ЎСОК диагностикаси ва даволашда катта ютуқлар билан ажралиб турмоқда [1,2].

Бошқа ҳар қандай сурункали касалликларда бўлгани каби, ЎСОКда ҳам генетик детерминантларини ўрганишда иккита асосий ёндашувдан фойдаланилади: номзодли ва позиция хариталаш. Биринчи ҳолда, оқсил маҳсулотларининг функцияси ўрганилаётган патологиянинг ривожланиши билан чамбарчас боғлиқ бўлган генларнинг полиморфологик вариантлари билан касалликнинг ассоциациялари ёки алоқаларини таҳлил қилиш амалга оширилади. Бундай генлар номзод генлар деб аталади. ЎСОК патогенезининг мураккаблигини ҳисобга олган ҳолда, касаллик учун номзод генлар сони жуда катта деб тахмин қилинади [20,29]. Бундай генларнинг бир нечта гуруҳлари мавжудлиги манбааларда кўрсатиб ўтилган:

1. Антигенетик таниб олиш ва гуморал иммунитет реакцияси омилларининг генлари. Буларга, биринчи навбатда, цитокин генлари (интерлейкинлар, интерферонлар, ўсимта некрози омиллари ва бошқалар) киради.

2. Яллиғланиш омилларининг генлари, улар орасида оқсилга асосланган яллиғланиш воситачиларининг генлари (масалан, баъзи протеазлар) ва уларнинг метаболизм ферментлари, шунингдек, ҳужайралараро бирлашиш молекулаларининг генлари ЎСОКда яллиғланишнинг ривожланишида муҳим рол ўйнайди [18, 22].

3. Ҳужайра ичидаги хабар берувчи молекулаларининг генлари. Бу группа генлари хабарни «сезгир» ген локусларига ўтказилишини амалга оширадиган ва бошқарадиган бир нечта оилаларга бирлашти-

рилган катта оқсиллар гуруҳининг генлари бўлиб ҳисобланади, ушбу гуруҳга яна воситачилар иштирокида фаоллаштирилган транскрипсия омиллари ҳам кирилади. Номзодларни хариталашнинг камчилликлари шундаги унда аллақачон маълум бўлган генлар билан ишлаш зарурати билан боғлиқ эканлиги манбааларда таҳлил этилган [15,25]. Позитив генлар эса бундай камчиликка эга эмас: сезувчанлик генларини аниқлаш касалликнинг белгиланган хромосома ҳолатига эга бўлган ҳар қандай маркерлар билан бирикмасини таҳлил қилиш орқали амалга оширилади. Бу хариталаш генлари нафақат номзод генларни, балки ривожланиш механизми ҳам маълум бўлмаган касалликларнинг генларини хариталашга ҳам имкон беради. [17, 22, 26].

Ҳозирги вақтда ЎСОКда беморларни фенотиплаш концепцияси ҳам ишлаб чиқилмоқда. Касалликни идентификация қилиш ва кейинчалик клиник жиҳатдан тегишли кичик гуруҳларга (фенотиплар) бўлиниш ЎСОК беморларини янада самарали даволаш имконини беради. [14,18]. ЎСОКни даволаш дастурлари касалликнинг босқичи, симптомларнинг оғирлиги, бронхиал обструкциянинг оғирлиги, нафас олиш ва чиқариш частотаси ва оғирлиги, бирга келадиган касалликлар, нафас етишмовчилиги ва касалликнинг бошқа бир қатор асоратлари билан белгиланади [11,14]. ЎСОКнинг барча босқичларида хавф омилларини бартараф этиш, беморларни ўқитиш, профилактика ва реабилитация чораларига алоҳида эътибор берилади, фармакологик дориларнинг клиник самарадорлиги ушбу дориларнинг мақсадли рецепторлари функциясини аниқлайдиган генларнинг экспрессиясига боғлиқ бўлиши мумкин [23]. ЎСОКни даволашда генетик омилларни аниқлашда асосан уларнинг комбинацияси билан белгиланади, аммо атроф-муҳит омиллари генетик жиҳатдан боғлиқ механизмларни ўзгартириши мумкин [20, 26, 27].

Бугунги кунда ЎСОКнинг ирсий компонентини ўрганишнинг устувор йўналиши бу номзод генлардан фойдаланган ҳолда ёндашувдир. Номзод генлар-бу ўрганилаётган касалликнинг патогенезида уларнинг оқсил маҳсулотларининг роли маълум бўлган генлар бўлиб ҳисобланади, айнан ЎСОКни ривожланишида номзод генларнинг роли жуда каттадир [14, 17, 29].

Изланувчилар [6,7,9,18] қон зардобадаги глутатион трансфераза T1 гени полиморфизмининг ПЦР таҳлиллари ЎСОКни ташхислаш дастурларига киритилиши кераклигини таъкидлайдилар. Чекувчиларда ушбу генотипнинг мавжудлиги ЎСОК хавфини 2 барабар камайтиради ва чекмайдиган-

ларда унинг мавжудлиги ЎСОКни зўриқтириш хавфини 4,7 барабар оширади [10]. Бир неча тадқиқотлар нафас олиш тизими касалликлари шаклланишида бу генларнинг полиморфизми муҳим рол ўйнашини кўрсатмоқда [17,18]. Айни пайтда ЎСОКни фарқлаш учун бир қанча ахборот диагностика маркерлари борлигини аниқланган, шунинг учун уларни текшириш ишлари давом этмоқда [14, 28].

Замонавий илмий қарашлар ЎСОКни ривожланишининг дастлабки босқичида ташхислаш, бирламчи профилактикасида хавф гуруҳларини шакллантириш муҳимдир. Шунингдек, ушбу касалликларнинг кечишини башорат қилиш имконини берадиган замонавий ишончли усулларни ишлаб чиқиш пульмонологиянинг долзарб муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда [1,2]. ЎСОКни генетик асослари бўйича тадқиқотлар, истиқболли ишлар ва генетик текширувлар олиб борилмоқда.

Демак, ЎСОК ривожланишининг эрта босқичларида томирларнинг зарарланиши нейроген механизмлар асосида бўлади. Переферик қонда яллиғланиш ферментларининг ортиб кетиши натижасида ўпкада микроциркуляциянинг бузилиши, эндотелийнинг жароҳатланиши туфайли ўпка артерияларида босимнинг ортиши кузатилади. Шунинг натижасида касалликни ривожланишини эрта аниқлаш ва самарали даволашни йўлга қўйишда генетик текширувларни аҳамияти жуда муҳимдир. Бунда қон зардобадаги глутатион трансфераза ва микросомал гидролаза генларининг мутациялари мавжудлигини полимераза занжири реакцияси билан аниқлаш касалликни эрта аниқлаш ва самарали даволашга ёндашувни кўрсатмоқда.

Адабиётлар рўйхати билан таҳририятда танишишингиз мумкин

ЎПКНИНГ СУРУНКАЛИ ОБСТРУКТИВ КАСАЛЛИГИ РИВОЖЛАНИШИДА ГЕНЕТИК ОМИЛЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Тиллоева Ш.Ш., Рахимова Д.А.

Мақолада ўпканинг сурункали обструктив касаллиги ривожланишида генетик омилларнинг роли тўғрисида, касалликнинг кечишида молекуляр генетиканинг ўрни уларнинг полиморфизми, номзод генлар ва уларнинг ўпка сурункали обструктив касаллиги ривожланиши бўйича замонавий тадқиқотларининг таҳлили келтирилган.

Калит сўзлар: ўпканинг сурункали обструктив касаллиги, молекуляр генетика, полиморфизм, номзод генлар, интерлейкин, глутатион трансфераза.